

“INTERYER DIZAYNIDA ERGONOMIKA MASALALARI”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15497741>

*Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti,
“Arxitektura va shaxarsozlik”
kafedrası dotsenti v.b. **Fattaxov Odil Kadirovich***

Annotatsiya: Maqolada turar-joy va jamoat joylarini loyihalashda inson ehtiyojlarini hisobga olish muhimligiga e'tibor qaratib, interyer dizaynidagi ergonomikaning asosiy jihatlari ochib berilgan. Ergonomik yondashuv tamoyillari tahlil qilinadi, ularni interyerda amalga oshirishga misollar keltiriladi va foydalanuvchining qulayligi va sog'lig'iga ta'sir qiladigan tipik xatolar ko'rib chiqiladi. Maqolada dizayn, fiziologiya, psixologiya va arxitekturadan olingan bilimlarni birlashtirgan fanlararo soha sifatida ergonomikaning roli ta'kidlangan. Maqola materiallari me'morlar, dizaynerlar, ixtisoslashtirilgan mutaxassisliklar talabalari va funktsional jihatdan barkamol va qulay muhit yaratishga hamda nazariy yondoshuv orqali tahlil qilishlariga qaratilgan.

Maqola interyer dizaynidagi ergonomika masalalariga bag'ishlangan. Inson ehtiyojlarini, makonning xususiyatlarini va ichki elementlarni joylashtirish qoidalarini hisobga olgan holda qulay va funktsional muhitni yaratishning asosiy tamoyillari ko'rib chiqiladi. Materialda amaliy tavsiyalar va turar-joy va jamoat joylari uchun yechimlar misollari berilgan.

Kalit so'zlar: ergonomika, interyer dizayni, qulaylik, funktsionallik, antropometriya, fazoni tashkil qilish, mebel, yoritish, turar-joy va jamoat binolari interyerlari, inson faoliyati va dizayn.

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты эргономики в дизайне интерьера, особое внимание уделяется важности учета потребностей человека при проектировании жилых и общественных пространств. Анализируются принципы эргономического подхода, приводятся примеры их реализации в интерьере, рассматриваются типичные ошибки, влияющие на комфорт и здоровье пользователя. В статье подчеркивается роль эргономики как междисциплинарной области, объединяющей знания из области дизайна, физиологии, психологии и архитектуры. Материалы статьи ориентированы на архитекторов, дизайнеров, студентов профильных специальностей, а также тех, кто интересуется созданием функционально гармоничной и комфортной среды и ее теоретическим анализом.

Статья посвящена вопросам эргономики в дизайне интерьера. Рассмотрены основные принципы создания комфортной и функциональной среды с учетом потребностей человека, особенностей пространства, правил размещения элементов интерьера. В материале даны практические рекомендации и примеры решений для жилых и общественных помещений.

Ключевые слова: эргономика, дизайн интерьера, комфорт, функциональность, антропометрия, пространственная организация, мебель, освещение, интерьеры жилых и общественных зданий, дизайн и деятельность человека.

Abstract: The article discusses the key aspects of ergonomics in interior design, with special attention paid to the importance of taking into account human needs when designing residential and public spaces. The principles of the ergonomic approach are analyzed, examples of their implementation in the interior are given, typical mistakes that affect the comfort and health of the user are considered. The article emphasizes the role of ergonomics as an interdisciplinary field that combines knowledge from the field of design, physiology, psychology and architecture. The materials of the article are aimed at architects, designers, students of specialized specialties, as well as those who are interested in creating a functionally harmonious and comfortable environment and its theoretical analysis.

The article is devoted to ergonomics in interior design. The article examines the basic principles of creating a comfortable and functional environment taking into account human needs, space features, and rules for placing interior elements. The material provides practical recommendations and examples of solutions for residential and public spaces.

Key words: ergonomics, interior design, comfort, functionality, anthropometry, spatial organization, furniture, lighting, interiors of residential and public buildings, design and human activity.

Odamlar o'z vaqtining muhim qismini yopiq joylarda - uyda, ofisda yoki jamoat joyida o'tkazadigan zamonaviy dunyoda nafaqat estetik idrokni, balki jismoniy va psixo-emotsional qulaylikni ta'minlaydigan interyerlarni yaratishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Ushbu qulaylikni ta'minlaydigan asosiy yo'nalishlardan biri ergonomikadir. Ushbu maqola interyer dizayni kontekstida ergonomika tamoyillarini o'rganishga, shuningdek ularni har xil turdagi binolarda amaliy qo'llashga bag'ishlangan. Insonning fazoviy muhit bilan o'zaro munosabati, funktsional zonalarni tashkil etish, antropometrik ma'lumotlar va xatti-harakatlar stsenariylarini hisobga olgan holda mebel va yoritishni tanlash masalalari ko'rib chiqiladi.

Ergonomika - bu insonning mehnat va maishiy jarayonlardagi funktsional imkoniyatlarini har tomonlama o'rganadigan, yuqori samarali hayot va yuqori mahsuldor mehnat uchun maqbul sharoitlarni yaratish qonuniyatlarini ochib beruvchi ilmiy fan. Ergonomika (qadimgi yunoncha ἔργον — ish + νόμος — qonun) ma'nosini anglatadi.

Xozirgi zamon interyerini loyihalashda ergonomik bilimlardan foydalanishga yangi yondashuvlarni talab qiladi. Interyer va sanoat sohadagi ergonomikaning yutuqlari va bilimlari, arxitekturaviy dizayn-loyihalash sohasida, bugungi kunda dam olishni, uy-joyi tashkil etishda, ofislarda, banklarda va uy ofislarida ish joylarini shakllantirishda foydalanilmoqda. Inson va mashinaning o'zaro ta'siri tizimlarini loyihalash asoslarini va ob'ektni shakllantirish asoslarini bilish kundalik

hayotni qo'llab-quvvatlash sohasi uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ergonomika me'morlar va dizaynerlarga funktsional-fazoviy tahlilning asosiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, bu ko'nikmalarni inson hayotining turli sohalarida uning ehtiyojlari va imkoniyatlarini batafsil hisobga oladigan kompleks tizimli yondashuvga aylantiradi.

Atrof-muhitni loyihalashda ergonomika "dizayner" malakasiga ega bo'lgan mutaxassislarni kasbiy tayyorlash tsiklidagi maxsus kurslardan biridir, chunki zamonaviy interyerlar va shahar fazolarining eng muhim va ajralmas qismini tashkil etuvchi elementlar va jihozlar majmualarini loyihalashning asosiy tamoyillari va texnikasi hamda atrof-muhitning predmet mazmunini ochib beradi.

Ergonomikaning asoslari zamonaviy interyerlar va inson makonlarining eng muhim va ajralmas qismini tashkil etuvchi elementlar va jihozlar majmualarini loyihalashning asosiy tamoyillari va usullarini hamda atrof-muhitning mavzu mazmunini ochib beradi.

Murakkab texnik tizimlar bilan keng jihozlangan zamonaviy ishlab chiqarish, transport, xizmat ko'rsatish tizimlari va hatto kundalik muhit odamlarga o'zlarining psixofizik imkoniyatlari chegarasida ekstremal sharoitlarda ishlashga majbur qiladigan talablarni oshiradi.

Noqulay atrof-muhit sharoitlari, uning elementlarining (ayniqsa, texnik jihozlar, qurilmalar) insonning ob'ektiv ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos kelmasligi hayotiy funktsiyalarni bajarishni qiyinlashtiradi yoki amalda imkonsiz qiladi. Inson yashaydigan, mehnat qiladigan va dam oladigan muhitni loyihalashda samaradorlik, qulaylik, xavfsizlik, qoniqish kabi omillarni hisobga olish kerak, ya'ni loyihalashda imkon qadar inson omillarini hisobga olish kerak. Inson omillari deganda anatomik omillar, insonning fiziologik, psixologik va psixofizik xususiyatlari, shuningdek, uning hayotining mashinalar va atrof-muhit bilan aloqa qilish samaradorligiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillar majmui tushuniladi. Ushbu omillarni o'rganish ergonomika kabi fan tomonidan amalga oshiriladi.

Ergonomika - bu insonning mehnat va kundalik jarayonlardagi funktsional imkoniyatlarini har tomonlama o'rganadigan, yuqori samarali hayotiy faoliyat va yuqori samarali mehnat uchun maqbul sharoitlarni yaratish qonuniyatlarini ochib beruvchi ilmiy fan.

Ergonomika va interyer fazosini tashkil qilish

Ergonomika ichki makonni tashkil etish va loyihalashda ijodiy jarayonni anglashva tushunishning boshlang'ich bosqichi sifatida qaraladi. Tadqiqotning maqsadi ergonomika sohasida ilmiy tushunchalarni shakllantiruvchi nazariy usullarni ishlab chiqish, ularni ijodiy faoliyatda qo'llashdir. Belgilangan maqsaddan kelib chiqqan holda, ergonomikada empirik usullarni shakllantirish va tizimli rivojlantirishga yangi yondoshuvlarni topish vazifalari ko'rib chiqiladi.

Hissiy tafakkurga sezgi, idrok va tasavvur kiradi. Bilimning empirik usullariga kuzatish, tajriba, o'lchash va taqqoslash kiradi.

Fazoni modellashtirishda quyidagi strukturaviy elementlarning o'zaro ta'siridan foydalaniladi: interyerning maydoni va rangi, odamning o'lchamlari va nisbati va sun'iy yashash muhiti, yorug'lik, interyerdagi tekisliklar va fakturalar, makonni rivojlantirish va modellashtirish.

"Interyer dizayni ergonomikasi" kontseptsiyasini aniqlash uchun shuni ta'kidlash kerakki, bu makonning yuqori sifatli ergonomikasini ishlab chiqish uchun fazoni tashkil qilishni osonlashtiradigan bir qator qoidalar va me'yorlarga ega bo'lgan fan. Ergonomika aniq o'lchovlar va xona rejasi bilan boshlanadi, uning asosida ishlab chiqilayotgan interyer uslubiga ta'sir qiluvchi qolgan elementlar quriladi. Shunday qilib, ishlab chiqilgan rejalashtirish, o'ylangan tafsilotlar va mayda-chuydalar, yuqori sifatli mebel va uy-ro'zg'or buyumlari va jihozlari qulay sharoitlarni yaratishni ta'minlaydi. Yashash maydonining ichki qismining o'ziga xos xususiyatlarini shakllantirishda, "... fantaziya ijobiy rivojlanish yo'nalishiga ega bo'lishi kerak" bo'lganda, muallifning shaxsiy xususiyatlariga va ijodiy salohiyatiga tayangan holda, tavsiya etilgan kontseptsiyani fazoning ishlab chiqilgan stilistik yechimi bilan bog'lash kerak.

Ergonomikani o'rganishga zamonaviy yondashuvlar fazoviy muhitni shakllantirish va rivojlantirishning murakkab jarayoni bilan bog'liq muammoli masalalarni hal qilish sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Ichki makon san'at ob'ektining eng murakkab shakli sifatida ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan interyer fazosining kompozitsiyasi qonunlari bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi sababli, "...bu odam tomonidan yarailtgan ... lekin baribir u o'z-o'zidan rivojlanayotgan narsadir".

Asbob-uskunalar, mehnat sharoitlari va mehnat jarayonini yaxshilash orqali eng yaxshi mehnat sharoitlarini yaratish maqsadida mehnat jarayonlarini o'rganadigan ilmiy fan". Ergonomika inson hayoti va faoliyatini uning jismoniy va ruhiy xususiyatlarini hisobga olgan holda o'rganib, faol inson hayoti uchun makonni tashkil etuvchi tavsiyalar va talablarni ishlab chiqadi, masalan: qulaylik, xavfsizlik, shinamlilik va yangilik. Fazoning majoziy yechimini topishda vizual vositalarga tayangan holda, ergonomika iqtisodiy sharoit, anatomiya, antropometriya va inson psixologiyasini hisobga olgan holda sun'iy makon yaratishda tizimli yondashuvni shakllantirish va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ergonomikada rang. Ranglar palitrasi asosan shakllangan va rang tonlarining to'yinganligiga bog'liq. Buni tekshirish oson: agar bitta rang quyuoqroq bo'lsa, tasvir og'ir bo'lib ko'rinadi, lekin rangning ochiq tonlarini ishlatganda va ranglarning to'yinganligini kamaytirganda, bo'sh joy yengilroq bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, to'yingan va faol ranglar ko'proq yorqinroq sifatida qabul qilinadi, "...ular zichroq, qalinroq va qattiqroq ko'rinadi ...".

Ichki makonning shakllanishiga ta'sir qiluvchi rang, yorug'lik manbasiga turli burchaklarda joylashgan turli xil fakturalar, teksturalar, relyef shakllari, turli hajmdagi tekisliklardan foydalangan holda, insonning ichki makonni idrok qilishiga va unga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladi.

Interyer dizayni va sun'iy yashash maydoni sohasidagi tizimlar, uning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillarga bog'liq. Shunday qilib, inson hayotida samaradorlik, xavfsizlik va qulaylikni ta'minlashga qaratilgan ob'ektlar yoki san'at ob'ektlari (art-ob'yektlar) makonining ijodiy izlanishlari va ishlanmalari, ichki

makonning ergonomik yechimlari sanoat namunalari ko'rinishida atrof-muhitni o'zgartiradigan natijalarga ega.

Demak:

1. fazoviy dizayn ergonomikasining rivojlanishi makon va yashash muhiti bilan mantiqiy bog'liq;
2. interyer ergonomikasining strategiyasi va texnologiyasini tadqiqot ob'ektini vizual majoziy "belgi" ga kirish orqali amalga oshirish mumkin;
3. san'at ob'ektining ergonomik mazmunining mavjudligi ichki makonning vizual va majoziy yechimining boshqa tarkibiy qismlari bilan umumiy talablar bilan bog'langanligi.

Interyer dizaynida ergonomika (Turarjoy binolari interyerlari misolida)

Uy - bu inson dam olish va kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanadigan joy. Shu sababli, turar-joy interyerining dizayni shaxsiy odatlar, imtiyozlar, xususiyatlar va turmush tarzini hisobga olgan holda uy egasining barcha ehtiyojlarini qondirishi kerak. Ergonomika kontseptsiyasi makonni optimallashtirishga imkon beradi, uni iloji boricha qulay, amaliy va funktsional qiladi. Ushbu yondashuv loyihani ishlab chiqishda ham qo'llaniladi, shunda yakuniy natija barcha belgilangan mezonlarga javob beradi.

Har bir dizayner dizayndagi ergonomikaning asoslarini bilishi kerak, shunda u yaratgan interyer haqiqatan ham foydali va yashash uchun qulay bo'ladi.

Interyer dizaynidagi ergonomika tushunchasi

Ergonomika nisbatan yaqinda paydo bo'lgan tushunchadir. Faqat o'tgan asrning oxirida ishlab chiqaruvchilar, arxitektorlar va dizaynerlar "har bir kishi uchun interyer standart emas, o'ziga xos bo'lishi va ularning shaxsiy ehtiyojlarini qondirishi kerak" degan xulosaga kelishni boshladilar. Ushbu yo'nalishning paydo bo'lishi bilan yashash joylari yashash uchun qulayroq, puxta o'ylab ishlab chiqilgan va estetik jihatdan yoqimli bo'lib qoldi.

Ergonomikaning ta'rifi va uning funktsional interyer yaratishdagi roli

Ergonomika - bu inson hayoti va odatlarining xususiyatlarini o'rganish orqali yashash maydonini tashkil qilish usulini belgilaydigan yondashuv. Kontseptsiya

universal emas, ya'ni alohida holatlar uchun turli xil ma'nolarga ega, chunki u bir kishi uchun qulay va boshqasi uchun noqulay bo'lishi mumkin bo'lgan individual imtiyozlarga asoslanadi.

Ergonomika interyer dizaynida qanday rol o'ynaydi? Ergonomika xavfsiz, qulay va funktsional makonni yaratish uchun ishlatiladi, qaysiki unda estetikani buzmasdan ortiqcha narsaga o'rin yo'q. Ushbu mezonlarga javob berish orqali uy-joy barcha oila a'zolari uchun haqiqatan ham qulay bo'ladi.

Ergonomik dizayn tamoyillari

Ergonomik dizaynning kaliti bu bir nechta asosiy tamoyillarga amal qiladigan puxta o'ylangan loyihadir:

- xavfsiz va qulay harakatlanish uchun bo'sh joy mavjudligi;
- yorug'lik moslamalari, rozetkalar va boshqaruv elementlarining yetarli miqdori, shuningdek ulardan qulay foydalanish va to'g'ri joylashtirish;
- tartibsizlik hissini tug'diradigan keraksiz narsalarning yo'qligi.
- xavfsizlik - o'tkir burchaklar, aniq o'tishlar, mebel va jihozlar orasidagi masofalarning yetarliligi;
- ventilyatsiya va isitishni to'g'ri tashkil etish;
- ranglar, uslublar va teksturalarning uyg'un kombinatsiyasi.

Interyer dizaynidagi ergonomikaning asosiy tamoyillari

Ergonomikaning asosiy g'oyasi - bu yashash maydoni va mebelning qulayligi va amaliyligi. Hududda ichki elementlarning to'g'ri joylashishini aniqlash uchun uy egasining odatlari, turmush tarzi, ehtiyojlari va oila tarkibi haqida ma'lumotlar yig'iladi. Keyinchalik bu ma'lumotlar tahlil qilinadi va uning asosida eng yaxshi yechimni belgilab, reja tuziladi.

Inson ehtiyojlariga moslashish

Uyning ichki qismi egasiga moslashtirilishi kerak. Agar biror kishining oilasi bo'lsa, unda rivojlanish, o'yin va o'qish uchun munosib joyga ega bo'lishlari uchun bolalar uchun alohida xona yoki maydon ajratish kerak. Xobbi va qiziqishlariga ega bo'lish interyer dizayniga ham ta'sir qiladi - o'zilar yoqtirgan narsani qilish uchun

etarli joy bo'lishi kerak. Agar kerak bo'lsa, ustaxona uchun alohida xona ajratilishi mumkin.

Uy ishlaydigan odam uchun ish joyini to'g'ri tashkil etish katta ahamiyatga ega - hech narsa to'sqinlik qilmasligi kerak, barcha kerakli vositalar osongina va tez kirish mumkin bo'lishi kerak. Dam olish va mashq qilish uchun joy ajratish muhimdir.

Komfortga e'tibor qaratib, interyerning estetikasini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Dizayn o'z egasining individualligini aks ettirishi va uning didiga mos kelishi kerak. Shuningdek, jismoniy xususiyatlarni – odamning boyi, jismining tuzilishi, mumkin bo'lgan cheklovlarni hisobga olish kerak, shunda interyerning barcha funktsional elementlari barcha oila a'zolari tomonidan qulay foydalanishi mumkin.

Fazodan foydalanishni optimallashtirish

Mebelning to'g'ri joylashishi xonada bo'lish va kundalik ishlarni bajarish qanchalik qulayligiga ta'sir qiladi. Interyer buyumlarining bo'sh joyga optimal nisbati 50/50 ni tashkil qiladi. Xonada yengillik, tozalik va xavfsizlik muhiti bo'lishi uchun ko'proq bo'sh joyni saqlash yaxshiroqdir.

Har qanday massiv mebel foydali joyni to'sib qo'ymaslik uchun devor tomonga yoki burchakka joylashtirilishi kerak. Kichik makonni loyihalashda ixcham, ko'p funktsiyali, modulli va o'zgaruvchan mebellarga ustunlik berilishi kerak.

Barcha noamaliy va keraksiz elementlardan - dekor, idish-tovoqlar, haykalchalar va boshqalardan xalos bo'lish kerak. Ko'p narsalar hatto toza xonada ham tartibsizlik hissini yaratadi. Agar biron bir narsa to'plami (kolleksiya) bo'lsa, buning uchun tokcha yoki javon ajratib, uni saqlash uchun ratsional joy tashkil qilinadi.

Qulay ish va dam olish joyini yaratish

Uyda ishlash uchun alohida joy ajratilishi kerak. Ideal yechim - bu shaxsiy kabinet. Agar uy tarxi ushbu parametrga imkon bermasa, ish joyini zonalashtirish yordamida ajratiladi. Xonani vizual ravishda mebel yordamida yoki tekstildan foydalangan holda yoki harakatlanuvchi qismlarni o'rnatish orqali ajratish mumkin.

Stol yashash xonasiga yoki yotoqxonaga o'rnatilishi mumkin. Ish joyi derazaga yaqin joyda va krovat yoki yumshoq mebel dan yetarlicha masofada joylashtiriladi. To'g'ri yoritish tizimi tashkil qilinadi. Barcha kerakli narsalar qadam tashlash masofasida bo'lishi kerak.

Dam olish uchun joy qulay va osoyishta bo'lishi kerak, o'tkir burchaklarsiz mebellarga ustunlik beriladi. Divanning o'lchami odamlar soniga qarab hisoblanadi. Ikkitadan ortiq oila a'zolari bo'lsa, divanning uzunligi kamida 170 sm bo'lishi kerak.

Ergonomik interyer dizaynining amaliy misollari

Ergonomik dizaynni ishlab chiqishda xonaning maqsadini hisobga olish kerak, shunda u nafaqat o'z vazifalarini bajaradi, balki mos keluvchi atmosferaga ham ega bo'ladi.

Oshxona va hammom uchun ergonomik yechimlar

Hammom va oshxona eng ko'p kiriladigan xonalardir, shuning uchun ularning maydoni diqqat bilan ko'rib chiqilishi kerak.

Ko'pincha, original dizayn g'oyalari va funksionallikni amalga oshirish uchun oshxona ovqat xonasi va hatto yashash xonasi bilan birlashtiriladi. Og'ir, yaxlit pardadevorlarning yo'qligi bo'sh joyni oshiradi va dizaynerga ko'proq mebel joylashtirish imkonini beradi. Bunday katta maydon bilan shug'ullanayotganda, zonalashtirish haqida unutib bo'lmaydi. Turli zonalar ni mebel, pol, pardoqlash, yorug'lik yoki tekstil bilan ajratiladi. Ushbu joylashtirish bilan mebel va zonalar orasidagi masofa kamida 70 sm bo'lishi kerakligini yodda tutish kerak (katta odamlar yoki nogironlar uchun - kamida 1 m).

Oshxonaning asosiy elementlari - muzlatgich, plita va rakovina yaqin joyda joylashgan bo'lishi kerak. Optimal joylashtirish usullari uchburchak qoidasiga, chiziqli usulga, ikki qatorli va U shaklidagi kompozitsiyaga muvofiqdir. Stol usti balandligi ushbu formulaga mos kelishi kerak: poldan qo'lning kaftigacha bo'lgan masofa, tirsakda to'g'ri burchak ostida egilgan, minus 15 sm.

Hammomning dizayni ham uning maydoniga bog'liq. Agar joy kichik bo'lsa, vanna o'rniga dush kabinasini, javonlar o'rniga taxmonchalar va to'q rangli materiallari o'rniga yengil va ochiq rangdagi materiallarni tanlash yaxshidir.

Ko'zgular, aks ettiruvchi yuzalar va murakkab yoritish xonani vizual ravishda kengaytirishga yordam beradi.

Qulay mebel va ularning yashash xonasi va yotoqxonada joylashishi

Yotoq xonasi va yashash xonasi dam olish uchun joy, shuning uchun bu xonalar imkon qadar qulay bo'lishi kerak. Xonalar uchun umumiy qoidalar mavjud:

- xavfsiz va qulay harakatlanish uchun mebellar orasidagi yetarli masofa;
- minimum chalg'ituvchi elementlar;
- dizaynda yumshoq chiziqlar va sokin tuslar ustunlik qiladi.

Yashash xonasi ko'pincha oila a'zolari va mehmonlar bilan muloqot qilish uchun ishlatiladi, shuning uchun bu xonada yetarli divan, kreslo va boshqa o'tiradigan mebellar bo'lishi kerak. O'rindiqlar orasidagi masofa 2 m dan oshmaydi. Ushbu xonada kofe stolini, shuningdek qo'shimcha saqlash tizimi sifatida javonlar va shkaflarni joylashtirish mumkin.

Yotoq xonasida tabiiy yorug'lik ko'p bo'lishi kerak. Ikki kishilik krovatdan ikki kishi foydalansa, har ikki tomondan kirish mumkin bo'lishi kerak. Krovat yonidagi tumbochkalar eng kerakli narsalarni yaqin joyda saqlashga imkon beradi. Nuqtali yorug'lik uchun devor chiroqlarini o'rnatish mumkin.

Ish joyini tashkil qilish: ofis va uy kabinet

Ergonomik ofisni loyihalashda, ish joylari bir-biridan ajratilishi va barcha kerakli elementlar - rozetkalar, tortmalar, javonlar va boshqalar bilan jihozlangan bo'lishi kerakligini yodda tutish kerak. Xodimlar bir-biriga aralashmasligi kerak. Hujjatlar bilan qulay ishlash uchun yetarli yoritishni ta'minlash kerak. Optimal stol maydoni 120 sm² yoki undan ko'p bo'ladi.

Xuddi shu qoidalar uy ofisiga nisbatan qo'llaniladi - javonlar, saqlash uchun shkaflar va javonlar, katta stol, yetarli elektr rozetkalari, to'g'ri yoritish va qulay stul.

Xulosa

Ergonomik yashash maydoni estetika, qulaylik va funktsionallik bilan ajralib turadi. Bunday makonda bo'lish va kundalik uy ishlarini bajarish qulay va oson.

Ergonomikaning asosiy tamoyillariga muvofiq to'g'ri tashkil etilgan maydon odamga dam olish, samarali ishlash va noqulayliksiz gigiena protseduralarini bajarishga imkon beradi. Ergonomikani tushungan holda, dizayner buyurtmachi uchun o'ziga xos yechimni tanlab, chinakam qulay va amaliy interyer yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. В.И. Кукенков Эргономика и организация пространства интерьера, Эргодизайн, № 1, 2020
2. Международная школа дизайна. Москва, 2024
3. Саидов А.А. «Эргономика». Дарслик. Тошкент, 2018
4. Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике, культуре и ис-кусстве / Предисл. С.М. Даниэля, сост. Р.Г. Григорьева. - СПб.: Академический проект, 2002. – 543 с.
5. В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевич. «Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер» Москва, «Архитектура-С», 2005 г.
Дж. Панеро, М. Зелник «Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер». Справочник по проектным нормам. Москва, «Астрель», 2006 г.
«Проектирование и строительство. Иллюстрированный справочник»
Петер Нойферт, Людвиг Нефф
6. Шкиль, О.С. «Основы эргономики в дизайне среды». Часть I: Учебное пособие, Благовещенск, 2010 – 164 с.
7. С.М. Даниэля, сост. Р.Г. Григорьева. - СПб.: Академический проект, 2002. – 543 с.
8. Modern dictionary of foreign words: interpretation, word usage, word formation, etymology / L.M. Bash, A.V. Bobrova, etc. 2nd ed. stereot. - Moscow: Citadel, 2001. – 926 p.

9. Muradova, V. V. National culture in the design of Ja-pan / V. V. Muradova, M. A. Smirnova // Bulletin of the In-stitute of world civilizations. - 2019. - Vol. 10. - No. 1 (22). - P. 59-65.э
- 10.Мунипов, В.М. Эргономика / В.М. Мунипов, В.П. Зинченко. - Логос, 2001. - С. 356.